

**O'YIN ORQALI O'RGANISH: MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR
UCHUN IJODIY VA INTERAKTIV RIVOJLANTIRUVCHI MUHIT
YARATISH**

Namangan davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

1-bosqich talabasi

Mirabdullayeva Omina Turdimamat qizi

*NamDPI maktabgacha ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi, Pedagogika bo'yicha
falsafa fanlar doktori, PhD.*

Mahmudova Zulfiya

Annotatsiya: Maskur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida o'yinning o'rni, uning shaxsiy, ijtimoiy va ijodiy sifatlarni shakllantirishdagi ahamiyati keng yoritilgan. O'yin bolaning tabiiy faoliyati sifatida uning tafakkuri, tasavvuri, hissiy holati va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslab beriladi. Shuningdek, ijodiy va interaktiv rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishning mazmuni, uning pedagogik imkoniyatlari hamda zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni tahlil qilinadi. Maqolada rivojlantiruvchi muhitni yaratishda uchraydigan kamchiliklar ochib berilib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltiriladi. Natijada o'yin asosidagi ta'lim bolani har tomonlama rivojlantirishning samarali vositasi sifatida yoritilgan.

Kalit so'zlar: o'yin, rivojlantiruvchi muhit, tarbiya, ta'lim ruhiyat, pedagog, jismoniy mashq, chiniqish, san'at, sport, atruf-muhit, xulq-atvor, malaka, konvensiya, salomatlig, ijodkorlik, tasavvur, hayol, o'z oziga ishonch, interaktiv rivojlanish, ijodiy rivojlanish.

O'yin-Maktabgacha yoshdagi bola shaxsini, uning axloqiy va irodaviy sifatlarini shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi, o'yinda dunyoga ta'sir ko'rsatish zaruriyati amalga oshadi. Bunda bolaning ruhiyatida sezilarli o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Mashhur pedagog A.S. Makarenko bolalar o'yinlarining rolini ta'riflab, bola hayotida o'yinni huddi kattalarning ish faoliyati va xizmatining ahamiyati bilan

tenglashtiradi. U hisoblashicha, bola o'yinda qanday bo'lsa, ishda ham ko'p jihatdan shunday bo'ladi. Shu sababli bo'lajak arbobning tarbiyasi ko'p tomondan o'yin orqali amalga oshiriladi. O'yin insonning butun umri davomida unga hamroh bo'lib, sehr-jodu, taqlidiy xatti-harakat, sport, san'at va ayniqsa uning ijrochilik shakllari bilan tutashib ketadi. O'yin jismoniy mashq va kelajakdagi hayotiy vaziyatlarga psixologik tayyorgarlik vositasidir. O'yin malakani egallash va faoliyatni modellashtirish, uning o'ziga xos xususiyati xulq-atvor qoidalari tizimining mavjudligidadir. O'yin – bu bolalar uchun eng qulay faoliyat turi, atrof-muhitdan olingan taassurotlarni “qayta ishlash” usulidir. O'yinda bolaning tafakkuri va tasavvurining xususiyatlari, uning hissiy hayajonlari, faolligi va muloqotga bo'lgan ehtiyojining rivojlanishi yaqqol namoyon bo'ladi. O'yin shunday ahamiyatga egaki, 2013 yilda BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyasiga uning ahamiyati haqida quyidagi izoh qo'shildi. Unda aytilishicha, o'yinlar va o'yin-kulgi bolalar salomatligi va farovonligi uchun juda muhimdir va ijodkorlik, tasavvur, o'z-o'ziga ishonch, samaradorlik hamda jismoniy, ijtimoiy, kognitiv va hissiy kuch va ko'nikmalar rivojlanishiga zamin yaratadi. Ular ta'limning barcha jihatlariga hissa qo'shadilar; o'yinlar kundalik hayotda ishtirok etish shakli bo'lib, bolaga faqat quvonch va zavq keltirishi nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega.

O'yin bu nima? O'yin – bu kutilmagan va faol jarayon bo'lib, unda tafakkur, hissiy tuyg'ular va harakatlar rivojlanishi mumkin. Bu barchaning shaxsiy ehtiyojlariga javob beradigan murakkab hodisadir. O'yinda mavjud bo'lgan turli jihatlar: O'yin orqali ta'lim olish: Zavq va quvonch; Ishtirokchilar tomonidan faol jalb qilinganlik; Ichki motivatsiya (ya'ni u tashqi maqsadsiz o'tkaziladi); Tadbirlar ishtirokchilar tomonidan erkin tanlanadi; Ishtirokchilar tomonidan shaxsan yo'naltirilgan yoki birgalikda yo'naltirilgan bo'lishi mumkin; E'tibor maqsadga (mahsulot) emas, balki vositalarga (jarayon) qaratiladi. O'yinlar bolalarning muzokara qilish, hissiy muvozanatni tiklash, nizolarni hal qilish va qaror qabul qilish qobiliyatini

rivojlantirishga yordam beradi. Bolalar o'yin va o'yin-kulgilarda ishtirok etib, amaliy ko'nikmalarni egallaydi; atrofdagi olamni o'rganadi va anglaydi; yangi g'oyalar, rollar va tajribani sinovdan o'tkazadi hamda shu bilan birga dunyodagi o'z ijtimoiy mavqeini tushunish va "qurishni" o'rganadi. Davlat o'quv dasturida bolaning o'yin o'ynash huquqi tan olinadi, o'yinning bola uchun ahamiyati, uning pedagogik imkoniyatlari ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda inobatga olinadi. O'yin maktabgacha yoshda yetakchi faoliyatdir. O'yin bolaning shaxsiyati, uning bilish, ijtimoiy-hissiy, ijodiy va jismoniy jihatlarini rivojlantiradi[1:83].

"Ilk qadam" davlat o'quv dasturining IV bob, 4.1 bandida Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida o'yinning roli va maktabgacha ta'lim tashkilotining ta'lim va tarbiya jarayonida uning ahamiyati yoritilgan[2:20]. Davlat o'quv dasturida bolaning o'yin o'ynash huquqi tan olinadi, o'yinning bola uchun ahamiyati, uning pedagogik imkoniyatlari ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda inobatga olinadi. O'yin maktabgacha yoshda yetakchi faoliyatdir. O'yin orqali ta'lim olish bolalarni ta'lim olishi va rivojlanishining yondashuvlaridan biridir. O'yin – bu bolani o'zini va atrofidagi dunyoni o'rganishga undashning tabiiy usulidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash" to'g'risidagi PF-6097-son Farmoni integratsiya modelini, oliy ta'lim muassasalarini innovatsion rivojlantirishning tashkiliy-boshqaruv, pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishni taqazo etadi [4:5]va bu kabi ozgarishlar maktabgacha ta'lim tizimiga ham sezilarli darajada ta'sir korsatdi. 2022-yil 4-fevraldagi 1-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan va nashr qilish uchun tavsiya etilgan. va ommaga taqdim etildi .Rivojlantiruvchi muhit - bu har bir yosh bosqichining xususiyatlariga muvofiq maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish uchun maxsus tashkil etilgan makon (bino, uchastka va boshqalar), materiallar, jihozlar va jihozlar bilan ifodalangan ta'lim muhitining bir qismi; ularning sog'lig'ini himoya qilish va mustahkamlash,

xususiyatlarini hisobga olish va rivojlanishdagi ma'lum bir kamchiliklarini tuzatish, reabilitatsiya va sog'lomlashtirishni o'z ichiga oladigan butun bir jarayonlar majmui hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijodiy va interaktiv rivojlantiruvchi muhit yaratish esa bolani har tomonlama rivojlantiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijodiy va interaktiv rivojlantiruvchi muhit yaratish bugungi ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu davrda bola nafaqat bilim oladi, balki uning tafakkuri, tasavvuri, nutqi va ijtimoiy xulq-atvori shakllanadi. Shuning uchun bolaga tayyor bilim berishdan ko'ra, uni mustaqil fikrlashga, izlanishga va o'z imkoniyatlarini namoyon etishga undaydigan muhit yaratish zarur. Ijodiy va interaktiv rivojlanish aynan shu jarayonni ta'minlaydi, ya'ni bola faol, qiziquvchan va tashabbuskor ishtirokchiga aylanadi.

Ijodiy rivojlanish bolaning yangicha fikrlash, tasavvur qilish va o'z g'oyalarini erkin ifoda etish qobiliyatini anglatadi. Bola rasm chizish, loy yoki plastilindan shakllar yasash, ertak to'qish, qo'g'irchoq teatrlari tashkil etish orqali o'z ichki dunyosini namoyon qiladi. Bu jarayonlarda uning fantaziyasi kengayadi, muammolarga noodatiy yechim topish qobiliyati shakllanadi.

Interaktiv rivojlanish esa bolaning atrof-muhit bilan faol aloqada bo'lishi, muloqot qilishi, savol berishi, tajriba o'tkazishi va hamkorlikda ishlashi bilan bog'liqdir. Bola o'yin davomida boshqa bolalar bilan fikr almashadi, rollarni taqsimlaydi, vaziyatlardan chiqish yo'llarini izlaydi. Shu orqali uning ijtimoiy ko'nikmalari, nutqi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati rivojlanadi. Interaktiv muhitda bola passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida o'z bilimini o'zi shakllantiradi. Bunday muhitni tashkil etishda bolaga qulay, xavfsiz va qiziqarli sharoit yaratish muhim ahamiyatga ega. Xona yorug', rang-barang va bolani o'ziga jalb qiladigan tarzda jihozlangan bo'lishi kerak. Turli o'yinchoqlar, konstruktorlar, kitoblar, rasm chizish vositalari va didaktik materiallar bolalar erkin foydalanishi uchun ochiq holda joylashtiriladi. Bu esa bolani mustaqil tanlashga, o'z qiziqishi

asosida faoliyat yuritishga undaydi. Pedagog yoki tarbiyachi bu jarayonda yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi rolni bajaradi. U bolaga tayyor javobni bermaydi, aksincha uni o'ylashga, savol berishga va xulosa chiqarishga undaydi. Masalan, oddiy savollar o'rniga bolaning tasavvurini kengaytiradigan savollar berish uning fikrlash jarayonini faollashtiradi. O'yin faoliyati bu muhitning ajralmas qismi hisoblanadi. Rolli o'yinlar, harakatli o'yinlar va qurilish o'yinlari orqali bola nafaqat bilim oladi, balki hayotiy vaziyatlarni tushunadi, boshqalar bilan hamkorlik qilishni o'rganadi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar — interaktiv doskalar, rivojlantiruvchi dasturlar va multimedialar ham bolalarning qiziqishini oshirishga xizmat qiladi, ammo ular me'yorida qo'llanilishi zarur. Shu tarzda yaratilgan ijodiy va interaktiv muhit bola uchun nafaqat bilim olish joyi, balki o'zini namoyon etish, o'rganish va rivojlanish makoniga aylanadi. Natijada bola mustaqil fikrlaydigan, ijodkor, faol va o'ziga ishonchli shaxs sifatida shakllanadi.

Rivojlantiruvchi ta'lim muhiti - bu ta'lim subyektlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar jarayonida shakllanadigan shaxslararo munosabatlar hamda ta'lim jarayonidagi moddiy omillarning majmuasidir. Ta'lim muhiti odamlar tomonidan unga doimiy ta'sir ko'rsatish orqali yaratiladi, biroq ta'lim jarayonining har bir subyektiga ham ta'lim muhiti o'z ta'sirini o'tkazadi va quyidagi komponentlardan iborat bo'ladi.[3:547]

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin orqali o'rganishga asoslangan rivojlantiruvchi muhitni yaratish – bu nafaqat ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, balki bolaning shaxs sifatida har tomonlama kamol topishini ta'minlovchi muhim omildir. Bunday muhit bolaga erkin fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, ijodiy yondashuv va ijtimoiy ko'nikmalarni tabiiy ravishda egallash imkonini beradi. Aynan o'yin jarayonida bola o'z imkoniyatlarini sinab ko'radi, atrof-muhitni anglaydi va bilimni majburlovsiz, qiziqish asosida o'zlashtiradi. Shu bilan birga, amaliyotda rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda ayrim kamchiliklar ham uchrab turadi. Jumladan, muhitning faqat tashqi bezaklarga yo'naltirilishi, o'yin vositalarining

bir xil va cheklangan bo'lishi, bolalarning yosh va individual xususiyatlari yetarli hisobga olinmasligi, shuningdek, pedagoglarning o'yinni faqat vaqt o'tkazish vositasi sifatida qabul qilishi kabi holatlar ta'lim samaradorligini pasaytiradi. Ba'zan muhit haddan tashqari tartibga solinib, bolaning erkin harakatlanishi va mustaqil tanlov qilishiga to'sqinlik qiladi, bu esa ijodiy fikrlashning rivojlanishini cheklaydi. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun, avvalo, rivojlantiruvchi muhit mazmunan boy, moslashuvchan va bolaga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. O'yin vositalari turli xil, ko'p funksiyali va bolani izlanishga undovchi tarzda tanlanishi lozim. Pedagoglar esa o'yinning ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyatini chuqur anglab, uni maqsadli va tizimli tashkil etishlari kerak. Har bir bola uchun qulay psixologik muhit yaratish, uning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash va mustaqilligini rag'batlantirish muhimdir. Demak, o'yin orqali o'rganishga asoslangan rivojlantiruvchi muhit – bu zamonaviy maktabgacha ta'limning ajralmas qismi bo'lib, u bolalikning eng muhim davrini mazmunli, qiziqarli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. To'g'ri tashkil etilgan muhitgina bolada bilimga chanqoqlik, ijodkorlik va hayotga faol munosabatni shakllantira oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi N. Ismailova. Z. Maxmudova rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish texnologiyasi o'quv qo'llanma *O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan 100000- "bilim sohasi", 110000 – "ta'lim" sohasi, 60110200 "maktabgacha ta'lim" yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etilgan.*
2. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi
3. Петровский В. А. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении / В. А. Петровский, Л. М. Кларина, Л. А. Смывина, Л. П. Стрелкова. — М.: Просвещение, 1993. — 102 с.

4. Abdullayeva Nafisa Shavkatovna Klasterli yondashuv asosida Maktabgacha Ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish 13.00.07 – Ta'limda menejment pedagogika fanlari doktori (Dsc) Dissertatsiyasi Avtoreferati